

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Эргашева Муҳайёхон Ғанижонова

ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИНИНГ МУСТАМЛАКАЧИЛИК ДАВРИДА ТАЪЛИМ

ИСЛОХОТЛАРИГА ХОС ҚАРАШЛАР

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI

2023/SENTABR

